

A TEORIA DA RELEVÂNCIA EM O BEIJO NO ASFALTO, DE NELSON RODRIGUES

Deixe um comentário / Caderno de Linguística, Letras e Artes / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6525543

Autora:

Veridiana Valeska Ribas

RESUMO:

Para nossa análise escolhemos a peça de teatro *O beijo no asfalto* (1960), de Nelson Rodrigues, levando em consideração a composição de sua linguagem, simples e corriqueira, que faz uso de bordões e frases inacabadas para aproximar o público e dar mais veracidade aos fatos. Isto posto, de acordo com nossos estudos, apontaremos a relação dos bordões com o humor e as frases interrompidas como meio de indução para participação dos ouvintes. No intuito de comprovarmos esses aspectos e de como eles interferem na interpretação do texto, aplicaremos tudo isso sob o viés da Teoria da Relevância, após traçarmos, primeiramente, um breve percurso acerca dos estudos da pragmática e seus principais teóricos como Grice (1975), Austin (1962), Searle (1969) e, por fim, Sperber e Wilson (1995). Para tanto, nos basearemos no trabalho de doutorado do Professor Doutor Sebastião Lourenço Santos (2009).

Palavras-chave: Diálogo. Inferência. Relevância. Nelson Rodrigues.

1. INTRODUÇÃO

Ao escolhermos a peça teatral *O beijo no asfalto*, de Nelson Rodrigues para analisarmos sob a ótica da pragmática, levamos em consideração os bordões usados no texto pelo autor, que se apropriou de uma linguagem bastante trivial para compor seus diálogos. Diante disso, outro aspecto interessante que consideraremos, é a inserção de diálogos que se encerram, propositalmente, de forma abrupta. Segundo alguns críticos, Nelson Rodrigues inovou nesta peça, ao impor esse tipo de estrutura. De modo, que buscaremos pontuar a relevância que esse tipo de linguagem tem para o entendimento da obra e de que forma ela interfere em seu conteúdo.

Para tanto, usaremos como base principal, a tese de doutorado do Prof. Doutor Sebastião Lourenço dos Santos, que em seu trabalho intitulado *A interpretação da piada na perspectiva da teoria da*

relevância, aborda as principais teorias da pragmática segundo estudiosos da área.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como citamos, nosso principal referencial teórico para este trabalho é uma tese de doutorado. Nela, antes de partir para o desenvolvimento de sua análise, o professor Santos, no intuito de situar seu leitor, elaborou seu compêndio acerca dos conceitos mais importantes no estudo da pragmática. Ao fazê-lo, aprofundou-se nas teorias de estudiosos como Austin (1962) Searle (1969) Grice (1975), e Sperber e Wilson (1986/95), entre outros. No nosso caso, assim como do referido trabalho, iremos focar na interpretação da peça *O beijo no asfalto* sob a perspectiva da Teoria da Relevância, de Sperber e Wilson (2001). Para o maior esclarecimento dessas teorias, portanto, utilizaremos a suma apresentada pelo professor Santos(2009). E assim como em seu trabalho, esta pesquisa descreve, de forma breve, elucidando o que é a pragmática e sua importância para melhor interpretação de textos em geral.

O estudo da pragmática se estabeleceu, relativamente, como algo recente e, talvez, por isso pareça um ramo complexo ao ser analisado. Contudo, outros aspectos estão intrinsecamente relacionados ao processo de sistematização desse estudo. Entre eles devem ser observados os elementos sintáticos e semânticos. É a partir do entendimento dessas fronteiras, que apontaremos o que nos interessa no estudo pragmático.

Distinguir, dentro dos estudos da Linguagem, o que tange à semântica ou a pragmática, ainda pode confundir, mas a verdade é que os dois ramos apresentam focos diferentes:

[...] dizemos que a semântica se ocupa do significado que advém do conhecimento linguístico, enquanto o foco da pragmática se centra nos aspectos do significado que não podem ser previstos pelo conhecimento puramente linguístico, porque sua interpretação leva em conta os conhecimentos sobre o mundo físico, cognitivo, cultural e social dos interlocutores.

(SANTOS, 2009, p. 13).

De acordo com Santos (2009), há três conceitos que costumam ser tradicionais na distinção entre sintaxe, semântica e pragmática. O primeiro estaria “vinculado à estrutura (fono-morfo-sintática) da língua”, ou seja, está relacionado à sentença em si, sua estrutura e relações formais de constituintes. Já, “o componente semântico diz respeito ao ‘produto’ do que é dito”, atém-se à proposição, ao conteúdo denotativo/referencial, as condições de verdade e sobre o que é dito. Por sua vez, a pragmática “se ocupa do ‘processo’ do significado que está implicado na sentença”,

preocupando-se diretamente com o enunciado, o uso, adequação ao contexto e o que é implicado como processo. (SANTOS, 2009, p.13-14)

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a pragmática vai além ao estudar a implicatura nos atos da comunicação. O que por si só, já é mais abrangente do que o isolado estudo das palavras. A pragmática engloba, oração e enunciado de forma contextualizada, a fim de relacioná-los no momento de extrair seus efeitos. Pois, palavras, simplesmente, nem sempre *dizem* tudo. Há aspectos que podem ficar subentendido através de inferências que precisamos fazer ao nos comunicarmos com outras pessoas. Essas inferências são, justamente, o objeto de estudo da pragmática, que se preocupa com a comunicação em seu todo e não de maneira isolada. E que segundo Sperber e Wilson (2001), podem atribuir muitas premissas ao implicar determinados significados.

Para concluir, Santos(2009) também explana sua definição acerca de sintaxe, semântica e pragmática de um jeito menos tradicional. Ao seu ver, “sintaxe trata das relações entre as formas linguísticas e seus arranjos em sequências ordenadas em uma dada língua”:

Ainda que a sintaxe trate de uma “linguagem” formal, a concepção sintática tradicional diz respeito apenas às regras gramaticais da estrutura de uma língua específica, como a sintaxe da língua portuguesa, por exemplo. Nota-se que a sintaxe contemporânea normalmente não considera nem o mundo das referências nem os usuários dessas formas e sequências.

(Idem, p. 14-15)

Dado a isso, caberia à semântica estudar a relação das formações sintáticas e as entidades no mundo. Ela trata do significado descontextualizado ao contrário da pragmática, que leva em consideração diversos componentes linguísticos e extralinguísticos para a efetividade de sua interpretação.

E para o melhor entendimento do que é pragmática, não basta somente sua conceitualização, mas o conhecimento sobre o que trata suas quatro principais teorias: “As três primeiras – teoria dos atos de fala, postulados conversacionais de Grice e *Politeness* – são relevantes no sentido de complementarem a quarta – a teoria da relevância”. (Ibdem, idem, p. 30)

Contudo, neste breve trabalho não nos caberá ainda, o aprofundamento em cada teoria, de forma que descreveremos resumidamente sobre elas, apenas para situar o assunto que pretendemos desenvolver.

A primeira teoria é Teoria dos Atos da Fala, iniciada em estudos pelo filósofo John Langshaw Austin e, posteriormente com as contribuições de seu discípulo John R. Searle, que amplia seus conceitos. Segundo essa teoria, a linguagem se expressa por meio de ações que agem sobre o mundo; sobre o real das coisas. Ou seja, a linguagem é ação e não descrição das coisas, ou seja, a linguagem é performativa. A partir dessa ideia, o enunciado modifica a realidade dos interlocutores.

Através de uma visão performativa da linguagem, Austin estabeleceu três níveis de ações: ato locutório – que são as frases em si; ato ilocutório – que é a “forma de dizer” ou podemos dizer ainda, que a força atribuída ao enunciado; por fim, temos o ato perlocutório – como o interlocutor receberá o enunciado, essa força produzida pela ação.

Portanto, a Teoria dos Atos da Fala desenvolvida por Austin (1962) e, mais tarde por Searle (1969), inovou ao abranger as práticas sociais no tocante à linguagem, para o estudioso a linguagem não somente age mas toda a comunicação é performativa. O falante passou a importar, assim como suas questões situacionais dentro de um contexto. Com base nisso, Searle(1969) classificou o que podemos descrever em: atos assertivos (afirmações, descrições, classificações e expressões); atos diretivos (ordens, pedidos e rogos); atos expressivos (felicitações, pêsames, agradecimentos e boas vindas); compromissivos (promessas, juramentos, contratos); e atos declarativos (expressões de declaração).

Searle (1969) ainda, distinguiu ato ilocutório como força ilocutória. Para ele, ato ilocutório se refere aos atos da fala, enquanto que a força é o que vai distinguir os diferentes atos, como a entonação para distinguir perguntas de respostas e etc. Entretanto, não trataremos detalhadamente sobre as implicaturas relacionadas aos atos da fala e, por isso, nos atentaremos aos conceitos gerais.

Herbert Paul Grice foi responsável por postular que o significado do enunciado depende de vários fatores inferenciais, que estariam relacionados ao significado estabelecido pelas palavras e seu processo de signos, como pela premissa da mesma. Com base nisso, Grice (1975) cria algumas teorias tais como Princípio da Cooperação; as Máximas e implicaturas conversacionais.

O Princípio da Cooperação trata sobre a colaboração implícita entre os interlocutores para que realmente haja um entendimento entre ambos, mesmo que estes não se conheçam. E mesmo tratando-se de pessoas desconhecidas, haverá a facilitação por parte do interlocutor que busca entender o que lhe foi dito pelo locutor. Essa facilitação compreende as máximas conversacionais a saber: Máxima de quantidade (Seja informativo); Máxima da qualidade (Seja verdadeiro), Máxima da Relevância (Seja relevante); e Máxima da Maneira (Seja breve). Grice (1975) prevê que essas máximas podem ser violadas como recurso de efeito de sentido para produzir um significado e a ironia, por exemplo, é um tipo de violação das máximas conversacionais.

As implicaturas conversacionais é um dos estudos que, provavelmente, mais contribuiu no desenvolvimento dos estudos pragmáticos. Regida, portanto, pelo Princípio da Cooperação, ela estabeleceu as implicaturas como inferências pragmáticas, voltadas para as ideias que se extrai de

um enunciado, pois muito informam muito mais do que apenas está sendo dito. Dessas possíveis implicaturas, Grice (1975) as divide em duas: implicaturas convencionais e implicaturas conversacionais. A primeira tange à significação extraída do próprio sistema linguístico e gerada internamente. Já a segunda, descreve o que diz respeito ao sistema extralinguístico para o entendimento de todo o enunciado.

Apesar de algumas polêmicas referentes aos estudos de Grice (1975), é notável como nesse viés o falante não é notado como um mero falante, mas como agente ativo que constrói seus próprios significados.

Terceira teoria que vamos citar antes de irmos para a quarta e última teoria, à qual vamos aplicar a nossa análise, é a Teoria da Cortesia ou Polidez.

A Teoria da Cortesia está diretamente relacionada aos princípios que regulam a interação humana e seu desequilíbrio poderia atrapalhar o bom andamento das relações em sociedade. Ela pode ser vista como uma espécie de conduta para padrões de comportamento, de modo, a ser entendida como norma conversacional e possui suas máximas para a boa relação conversacional e social, como poderíamos dizer. Todavia, não pretendemos abordar cada uma delas e, somente, mais um aspecto que nos pareceu bastante interessante que foi definido pelos estudiosos Penélope Brown e Stephen Levinson. Em seus estudos, eles afirmam que a imagem pública dos indivíduos se resume em dois tipos de desejo, que ambos conceituam como *face*: o desejo de auto-afirmação, subsediada pela *face negativa* e o desejo de ser aprovado, subsediado pela *face positiva*.

Conforme Brown e Levinson, o falante e o ouvinte pretendem manter a preservação da *face* e do interlocutor, porém, a interação pública causa desestabilidade aos atos que os preservam, simultaneamente. Para evitar isso, várias estratégias conversacionais podem ser mantidas, mesmo que relativizadas por componentes sócio culturais.

E, por fim, abordaremos, então, sobre a Teoria da Relevância, talvez, a mais complexa das teorias, mas que nos permitirá uma análise mais extensiva sobre o nosso tema, pois ela abrange os processos inferenciais estabelecidos pelos princípios da cognição humana, diferente das anteriores que se detiveram na análise do percurso semântico conversacional e social – termo usado por Santos (2009).

Proposta pelos teóricos Sperber e Wilson (1995), a Teoria da Relevância pode ser definida como uma abordagem que toma por base, características essenciais da comunicação humana junto ao estudo dos seus significados, já que, parte do reconhecimento das intenções do sujeito que produz o enunciado.

*“Como será que os seres humanos se comunicam uns com os outros?”-
questionam Sperber e Wilson [...]. Para responder esta pergunta os autores*

*sugerem que o que distingue o modelo de código do modelo inferencial proposto por Grice é estabelecimento de uma propriedade psico-cognitiva mínima que permite determinar que duas se comunicam: a **intenção**.*

(SANTOS, 2009, p. 64)

Portanto, levando-se em consideração o ato intencional do enunciador e a relação com seu interlocutor, é o que vamos compor na análise das falas da peça *O beijo no asfalto*, de maneira a trazermos mais sobre a Teoria da Relevância nesse nosso próximo tópico.

3. O BEIJO NO ASFALTO

Escrita em 1960, *O beijo no asfalto* é, reconhecidamente, uma das tragédias de maior sucesso do grande dramaturgo Nelson Rodrigues. Situada, como a maioria de suas obras, no subúrbio do Rio de Janeiro, a obra trata, de forma geral, sobre o sensacionalismo e o poder de manipulação da mídia incidindo em questões morais e de valores convencionados pela sociedade.

Ao se deparar com um moribundo, Arandir, o personagem principal lhe concede um beijo de misericórdia, contudo, em mãos erradas, sua atitude é mal interpretada, fato que gera um escândalo social. Ao longo da trama, esse acontecimento terá consequências que culminarão em um fim trágico e inesperado. E para melhor expressar a atmosfera do enredo, o autor faz uso de uma linguagem própria e inovadora, que tanto o permite dar mais naturalidade aos diálogos, como também expressa o ritmo de tensão que acompanha o enredo. Segundo o artigo de Camila R. Cararo, Marcelo V. Veron, Poliana P. Reichelt e Christian L. Melin Schwatz, intitulado “*Essa conversa é velha para chuchu*” uma análise semiótica da linguagem de Nelson Rodrigues aplicada aos bordões de *O beijo no asfalto*:

A partir dessa nova linguagem, da inserção de gírias e das contrações gramaticais como “né” e “prá”, criou-se uma nova e inovadora maneira de interagir com o público. Público esse que agora “transportava-se” para cima do palco.

(CARARO, VERON, REICHELT, SCHWATZ, 2012, p. 8)

Demonstramos essa observação na transcrição abaixo:

DÁLIA: – Olha!

SELMINHA: – O quê?

DÁLIA: – Acabou o café. O pó.

SELMINHA: – Mas tinha!

APRÍGIO: – Não precisa!

DÁLIA: – Eu me esqueci de.

SELMINHA: – Pede na vizinha.

APRÍGIO: – Escuta.

DÁLIA: – Chamei pelo muro, mas não tinha ninguém.

SELMINHA – Dá um pulo.

APRÍGIO: – Ouve, Selminha. Até é bom. Não estou bem e o café.

(RODRIGUES, p. 19, Ano)

De acordo com o que podemos perceber nesse diálogo da peça, não há uma intenção explícita nas locuções, o que segundo Santos (2009), exigiria uma maior atenção do leitor, inclusive ele declara: “o comportamento comunicativo[...] tem um efeito característico que é conseguido antes de ser reconhecida a intenção informativa: exige a atenção do ouvinte.” (SANTOS, 2009, p. 70)

Dessa maneira, podemos comprovar como real a estratégia de Nelson Rodrigues em tentar aproximar o seu texto do público. Ao compor frases “inacabadas”, ele induz ao ouvinte o preenchimento de lacunas textuais que corroboram em uma maior interatividade.

Segundo a Teoria da Relevância a intenção do falante é a de induzir pensamentos específicos no ambiente cognitivo do interlocutor que podem ou não ser previsíveis. Quando sim, seria tratada por comunicação forte, quando não, poderia ser tratada como comunicação fraca ou leve, ao que Santos acrescenta:

Por outro lado, aquilo que está implícito na comunicação verbal está muito levemente comunicado. O ouvinte pode muitas vezes satisfazer parte da intenção informativa do falante através da formação de qualquer uma das várias suposições mais ou menos semelhantes, embora não idênticas.

(Idem, p. 72)

Essa interação será responsável por um menor esforço maior será o efeito e quanto maior ele for, “maior é a relevância”. (p.77)

Na forma lógica de Fodor (1993), uma locução pode ser proposicional se estiver semanticamente completa e não-proposicional se estiver incompleta. As incompletas, por sua vez, podem ser armazenadas na memória como suposições, que poderão ser completadas pelo ouvinte, dentro de um ambiente de contexto, no intuito de atingir sua proposição total ou de significado pleno, como também poderíamos chamá-lo.

Outro recurso importante da linguagem impressa por Nelson Rodrigues na peça e, que segundo críticos, era uma característica sua, é o uso de bordões, observados na análise de Cararo, Veron, Reichelt e Schwatz (2012), como elementos que possuem a finalidade de causar humor:

Todavia, em O beijo no asfalto, o autor ao invés de transcrever essas suas passagens marcantes para a fala dos personagens, utiliza frases do cotidiano e, dessa forma, retrata um ser humano normal, típico. Isso resulta no enaltecimento de sua obra não só pela linguagem verbal, mas também pelo subtexto que revela os sentimentos mais reprimidos do personagem, imperceptíveis numa análise superficial e exclusivamente do texto.

(CARARO, VERON, REICHELT, SCHWATZ, 2012, p. 9)

No que tange a questão do humor pelo viés analítico da pragmática, Santos(2009) ressalta em sua tese, que esse assunto deve ser visto com um olhar criterioso, posto que é difícil definir o que é humor e seus efeitos podem ir além do riso, atingindo aspectos que servem à filosofia, psicologia, antropologia e assim por diante. Ainda assim, no entanto, não deve ser descartado em uma interpretação e, por isso, busca uma definição para explicá-lo. Inspirado no filósofo Bergson (1901/2004), Santos(2009) explica que, segundo a teoria do estudioso, o riso se vale dos conceitos de “inversão” e repetição” que aliados aos elementos de “surpresa” e “contraste”, geram as situações cômicas ou, ainda, a comicidade nas palavras. (124)

Os bordões de Nelson Rodrigues em *O beijo no asfalto* se utilizam principalmente da ironia como elemento de humor. Sobre isso, Santos também esclarece:

A primeira abordagem se apoiaria nas possíveis interpretações camufladas entre interação comunicativa de um registro tomado como não sério (SPERBER e WILSON, 1995), ou não-bona-fide (RASKIN, 1985, cf ATTARDO, 1994), em que caberia ao ouvinte a responsabilidade do significado

pretendido pelo locutor. Já a segunda abordagem prevê uma “pragmática da ironia”(cf. BRAIT,op cit, p.48), cujo objetivo seria reiterar uma discussão sobre o conceito, tanto do ponto de vista filosófico quanto psicolinguístico, em que o papel da ironia verbal causa destaque.

(Ibdem, idem, p. 129)

E continua:

Na perspectiva pragmática, a ironia é vista, primeiramente, como ato de fala (AUSTIN, 1962 e SEARLE, 1969), uma ação capaz de modificar o ambiente do interlocutor. Como antítese linguística, ela é vista como paradigma da mentira (GRICE, 1957/75), encobrindo dois significados para um mesmo objeto.

(129)

Abaixo extraímos algumas frases marcantes da obra, também selecionadas no trabalho de Cararo, Veron, Reichelt e Schwatz:

- Tenho uma bomba para ti! Uma bomba!
- O chefe me disse o que não se diz a um cachorro!
- Deixa de ser burro, Cunha!
- Manda ele cair fora!
- Vai! Vai! Desinfeta!
- Estou mais sujo que pau de galinheiro!
- Você não é nada.
- Eu sou a mulher mais feliz do mundo!
- Não te mete
- Por essas e outras que a polícia baixa o pau

- Papai não dá pelota para Arandir. Nem bola!
- Uma boquinha você faz?
- Deixa de ser espírito de porco!
- Então ele que se dane e...
- Meus pára-choques...
- Quando digo uma coisa, é batata!
- Te parto a cara!
- Ninguém pode viver sem ninguém.
- Põe na tua cabeça o seguinte.
- Fala meu chapa.
- Fecha a toca o bonde! Por minha conta!
- Eu não estou para ninguém. Pra ninguém.
- Limpe a boca, limpe a boca!
- Sou macaco velho!
- Essa conversa é velha pra chuchu!
- Meu marido é homem! Homem!
- Eu não te julgaria nunca. Eu te perdoaria sempre!

(RODRIGUES,p; 1960)

Estas, entre outras frases, são os possíveis bordões criados pelo autor e que são reproduzidos pelos personagens, a fim de lhes conceder mais personalidade e realidade ao enredo. E como muito bem pontuam Cararo, Veron, Reichelt e Schwatz, para que se realize o entendimento do assunto, faz-se necessário estar muito atento a tudo que diz o emissor, reforçando o que já colocamos, anteriormente, sobre o envolvimento do público.

Para concluirmos, vamos nos valer mais uma vez de Cararo e colegas:

[...]a linguagem e os bordões da obra possuem relevância visto que aproximam o leitor de sua experiência de forma espontânea e de fácil entendimento. O subtexto é rico e nem sempre perceptível. Porém, a sua “não-descoberta” não impede o conhecimento e a observação dos bordões e de sua respectiva significação na obra em questão.

(CARARO, VERON, REICHEL, SCHWATZ, 2012, p. 12)

Diante disso, e apesar do trabalho referenciado acima ter um olhar mais voltado para a semiótica, que diferentemente da pragmática, apresenta os bordões através da análise de significados, concordamos com este, de forma geral, no que tange a genialidade na obra de Nelson Rodrigues, que buscou com seu texto, o efeito de sua arte.

Portanto, Nelson Rodrigues torna-se ostensivo ao inserir diálogos cheios de humor para que o leitor crie premissa sobre suas interpretações e leituras acerca da obra. Pois segundo, a Teoria da Relevância a comunicação é ostensiva e inferencial, ostensiva por parte do autor e inferencial por aqueles que leem e apreciam a obra do tão prestigiado autor.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conformidade com a Teoria da Relevância, pudemos demonstrar neste trabalho, como o processo inferencial é importante para a interpretação de texto e, neste caso em específico, com o uso de bordões, que possuem a presença da ironia como fator de humor, ou ainda, no caso das frases que são interrompidas propositalmente, e induzem o ouvinte ao processo dedutivo aplicado ao acesso de informações armazenadas na memória conceitual. Sem fazer esse acesso, diante das frases inacabadas, o ouvinte (público) neste caso o leitor, não poderia imaginar o que os falantes (personagens) queriam dizer ou ficariam em dúvida se tratando dos bordões. Pois para haver compreensão é necessário que a intenção comunicativa seja atingida satisfatoriamente, ou seja, o interlocutor deve ser capaz de entender a intenção do enunciador, por meio de premissas.

Escolhemos a obra em questão, justamente, porque sua linguagem simples e rotineira contribui ainda mais na demonstração de como esses processos inferenciais podem ocorrer de forma natural pelo indivíduo.

Obviamente, este tema, possibilitaria uma análise mais ampla ou até mesmo, mais substancial, contudo, procuramos focar mais nos aspectos da pragmática, posto a pouca incidência em trabalhos por este viés e que são tão importantes para a interpretação como um todo.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUSTIN, J. L. **Quando dizer é fazer**. Tradução Danilo Marcondes de Souza Filho Porto Alegre: Arttexto, 1962/1990.

CARARO, Camila Rafaela; VERON, Marcelo Vilaça; REICHEL, Poliana Perussolo; SCHWATZ, Christian L. Melin. **“Essa conversa é velha para chuchu”**: uma análise semiótica da linguagem de Nelson Rodrigues aplicada aos bordões de *O beijo no asfalto*. Disponível em: <http://www.intercom.org.br>. Acesso em: 26 jan. 2021.

GRICE, Herbert Paul. Lógica e conversação. In Marcelo Dascal (org). **Fundamentos metodológicos da linguística** – pragmática: problemas, críticas, perspectivas da linguística-bibliografia. Vol. IV. Pragmática. Campinas: Unicamp, 1975/1982.

RODRIGUES, Nelson. **O beijo no asfalto: tragédia carioca em três atos**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.

SANTOS, S. L. **A interpretação da piada na perspectiva da teoria da relevância**. 2009. 317f. Tese (Doutorado em Letras) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.

SEARLE, J. S. **Os actos de fala: um ensaio de filosofia da linguagem**. Tradução de Carlos Vogt e outros. Coimbra: Almedina, 1969/1981.

SPERBER, D; WILSON, D. **Relevância: comunicação e Cognição**. Tradução de Helen Santos Alves. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. (Original em 1986).

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)